

MARKAZIY BANKNING PUL-KREDIT SIYOSATI

Murodova Dilnoza Choriyevna

*bank ishi kafedrasining dosenti DSc
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: dilnoz88.murodova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392*

Qodirov Farhod Amirovich

*ekonometrika kafedrasi dosenti PhD
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: farhod.qodirov@inbox.ru*

Annotatsiya. Maqolada yurtimizda banklar banki bo'lgan Markaziy bankda monetar siyosat doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va quyi qismida joylashgan tijorat banklari faoliyatiga ijobiy ta'sir etish maqsadida bir qancha strategiya va taktikalar ishlab chiqilgandir. Bunda banklar faoliyatining mohiyati, iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy bank, Tijorat banki, monetar siyosati, monetary dastaklar, to'lovga qobillik, likvidlik, asosiy stavka, majburiy zaxira, ochiq bozor operatsiyalari.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Муродова Дилноза Чориевна

*DSc доцент кафедры банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: dilnoz88.murodova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392*

Қодиров Фарход Амирович

*эконометрика кафедры доцентов PhD
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: farhod.qodirov@inbox.ru*

Аннотация. В статье разработан ряд стратегий и тактик с целью положительного влияния на деятельность Центрального банка, который является банком банков нашей страны, в рамках денежно-кредитной политики и на деятельность коммерческих банков, расположенных в нижняя часть. Отмечены характер деятельности банков и факторы, влияющие на их экономическую безопасность.

Ключевые слова: Центральный банк, коммерческий банк, денежно-кредитная политика, монетарные рычаги, платежеспособность, ликвидность,

ключевая ставка, резервные требования, операции на открытом рынке.

MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK

Murodova Dilnoza Choriyevna

*Associate Professor
of the Department of Banking DSc
Tashkent State the University of Economics
E-mail: dilnoz88.murodova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392*

Kodirov Farkhod Amirovich

*Econometrics Department
of Associate Professors PhD
Tashkent State the
University of Economics
E-mail: farxod.qodirov@inbox.ru*

Abstract. The article discusses the work carried out within the framework of monetary policy at the Central Bank, which is the bank of banks in our country, and a number of strategies and tactics have been developed to positively influence the activities of commercial banks located downstream. The essence of the activities of banks and factors affecting their economic security are highlighted.

Keywords: Central bank, Commercial bank, monetary policy, monetary levers, solvency, liquidity, key rate, reserve requirement, open market operations.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan. “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni qabul qilindi. Unda “2022 yilda yillik inflyasiya darajasini 9 foizgacha va 2023 yilda 5 foiz hamda fiskal taqchillikni 3 foizgacha pasaytirish choralari ko‘rib, keyinchalik inflyasiya va davlat byudjeti taqchilligi ushbu ko‘rsatkichdan oshmasligi ta‘minlab borish, inflyasiyaning monetar omillarini pasaytirish hisobiga doimiy inflyasion maqsadga (target) erishish bo‘yicha choralar ko‘rish” kabi vazifalar yuklatilgan. Xususan, qat‘iy pul-kredit sharoitlarini saqlab qolish, shu jumladan, iqtisodiyotga kredit qo‘yilmalari o‘shish sur‘atini (16 — 18 foiz) yalpi ichki mahsulot nominal hajmi o‘shish sur‘atlari bilan mutanosib bo‘lishini; pul-bozoridagi operatsiyalar bo‘yicha 2-3 foizlik real ijobiy foiz stavkalari shakllanishini ta‘minlash; Markaziy bankning pul-kredit instrumentlarining inflyasiyaga ta‘sirini kuchaytirish; iqtisodiyotda inflyasion kutilmalarni pasaytirishga qaratilgan kommunikasiya siyosatini takomillashtirish belgilab berilgan [1].

Adabiyotlar sharhi.

Monetar siyosat instrumentlaridan foydalanishning nazariy masalalari xususidagi qarashlarga xos bo‘lgan umumiy xususiyatlardan biri shundaki,

ularning deyarli barchasi asosida keynschilik va monetarizm asosiy konsepsiyalar ekanligi amalda e'tirof etilgan.

J. Keyns va uning izdoshlari o'zlarining pul-kredit konsepsiyasida asosiy e'tiborni byudjet siyosati dastaklaridan faol va ustuvor tarzda foydalanishga qaratganlar. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ikkinchi jahon urushiga qadar bu konsepsiya jiddiy qarshiliklarga uchramadi. Ammo, XX-asrning 50-yillaridan boshlab monetaristik pul nazariyalarining qoidalari keynscha konsepsiyaning asosiy qoidalarini inkor qila boshladi. Keynschilik maktabi vakillarining mustaqil pul-kredit siyosatiga nisbatan salbiy munosabati J. Keynsning makroiqtisodiy tahlil monetar bo'lishi mumkin emas, degan xulosasiga asoslanadi. J. Keynsning fikriga ko'ra, tarmoqni yoki alohida korxonani o'rganishda foydalaniladigan resurslar umumiy miqdorini o'zgarimas miqdor sifatida ko'rib chiqishni taqozo qiladi. Bunda boshqa tarmoqlar va korxonalarining sharoitlari o'zgarimasdan qoladi, degan mulohazaga asoslaniladi. Bunda pul tavsifi muhim ahamiyatga ega bo'lmaydi. J. Keynsning bunday tarzda fikr yuritishining asosiy sababi shundaki, u umumiy talab ishlab chiqarishni belgilaydi, ishlab chiqarishning darajasi esa to'liq bandlikka erishish uchun etarli bo'lmasligi mumkin, deb hisoblaganligidir. Bunda pullar strategik rol o'ynaydi va umumiy talabni aniqlashga imkon beradi: pul miqdorining etishmasligi yoki ortiqchaligi muvofiq tarzda ishsizlikni yoki inflyasiyani yuzaga keltirishi mumkin. Aynan, inflyasiyani yuzaga kelishining “kenscha yondashuvi”ni ko'rishimiz mumkin[2].

J. Keynsning fikriga ko'ra, foiz stavkalarining dinamikasi psixologik hodisadir. Uning fikricha, foiz stavkalariga muomaladagi pul miqdori kuchli tarzda ta'sir ko'rsatadi va uning o'zgarishi foiz stavkalarining “mo'tadil” darajasi to'g'risidagi turli xildagi tasavvurlarga bog'liq. J. Keyns mazkur qoidani ishlab chiqish jarayonida amalga oshirgan tadqiqot natijalariga asoslangan holda ikki muhim xulosani shakllantirganligining guvohi bo'lamiz:

Birinchi xulosa pullarga bo'lgan talab va foiz stavkasi o'rtasidagi o'zaro munosabat nobarqaror ko'rsatkich hisoblanadi, chunki foizning “mo'tadil” stavkasi miqdori individuumning o'ziga bog'liq va turli vaqt oraliqlarida har xil holatlarni ta'sirida o'zgarib turadi. Ushbu nobar-qarorlik tufayli moliya organlari foiz stavkalarining maqbul darajasiga erishish maqsadida pul massasini zarur darajada o'zgartirish uchun zarur bo'lgan oraliq nishonlarni tanlab ololmaydilar. Agar bunga foiz stavkasi va umumiy talab o'rtasidagi o'zaro munosabatlardagi noaniqlik qo'shilsa, unda byudjet instrumentlariga asosiy e'tiborni qaratishning asoslilik namoyon bo'ladi.

Ikkinchi xulosa esa, ma'lum sharoitlarda foiz stavkasi etarli darajada elastik bo'lmay qolishi mumkin. Masalan, moliya organlari foiz stavkalarini pasaytirishga harakat qilganlarida ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. J. Keynsning qarashlariga muvofiq, ushbu qiyinchiliklar muomaladagi pul massasining sezilarli darajada o'sishi foiz stavkalariga nisbatan zaif tarzda ta'sir qilganda yuzaga keladi. Boshqacha qilib aytganda, pullarga bo'lgan talabning foiz stavkalariga nisbatan elastiklik darajasining pastligi «mo'tadil» foiz stavkasi to'g'risidagi, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozor kursini ko'zda tutilgan evolyusiyasi xususidagi

tasavvurlarni o‘zaro keskin farqlanishiga olib keladi.

Aytib o‘tish kerakki, o‘z ilmiy izlanishlarida J.Keyns pullarga talab funksiyasiga katta e‘tibor qaratdi. Ammo, bizningcha, u pullar taklifini chuqur tadqiq qilmagan. Faqat u “Pullar to‘g‘risida trakt”ning 2-tomonida pul massasini Markaziy bank tomonidan nazorat qilish imkoniyatlari xususida fikr yuritadi. Bunda J.Keyns, yopiq iqtisodiyot sharoitida Markaziy bank o‘zining to‘g‘ri kreditlari va ochiq bozor operatsiyalari orqali bank zaxiralarini va bank depozitlarini shakllanish jarayonlarini nazorat qilishi mumkin, degan xulosani shakllantiradi.

M.Fridmen asos solgan monetarizm oqimi va J.M.Keyns tomonidan ishlab chiqilgan pul-kredit konsepsiyasi bu boradagi etakchi konsepsiyalar bo‘lganligi sababli, ularning pullarga bo‘lgan talab va pullar taklifi xususidagi nazariy qoidalari milliy valyuta barqaror-ligini ta‘minlashning uslubiy asoslarini takomillashtirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuni alohida e‘tirof etish joizki, M.Fridmen va J.Keynsning pul-kredit konsepsiyalari AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Fransiya kabi sanoati rivojlangan mamlakatlarining markaziy banklari faoliyatida muvaffaqiyatli qo‘llanilgan. Jumladan, J.Keynsning “Arzon pullar” nazariyasi Ikkinchi Jahon urushidan keyin xonavayron bo‘lgan G‘arbiy Evropa mamlakatlari iqtisodiyotini tiklash va rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi.

M.Fridmen miqdoriylik nazariyasini pullarga bo‘lgan talab nazariyasi ekanligini o‘zining ilmiy izlanishlarida e‘tirof etgan[3]. Shu jihatdan olganda, pullarga bo‘lgan talab konsepsiyasi monetarizmning asosiy qoidalardan biri hisoblanadi. Monetarizm iqtisodiyotni monetar siyosat vositalari orqali va baholar yordamida tartibga solishga ustuvor darajada ahamiyat beradigan, muvozanatlashgan tizim sifatida qaraydigan nazariyadir. N.Kaldorning fikriga ko‘ra, monetarizm – bu “asosan bitta iqtisodchining favqulodda kuchli ishontirish qobiliyatiga ega bo‘lgan iqtisodchi-professor Milton Fridmenning sa‘y-harakatlarining mevasidir”[4]. Monetarizm maktabi vakillari Markaziy bank pullar taklifini tartibga solish uchun real imkoniyatlarga ega[5] degan xulosani himoya qiladilar. Ularning fikricha, inflyasiya sof pul fenomeni bo‘lib, ko‘p omilli jarayon emas. Monetarchilar inflyasiyaning yuzaga kelish sababi sifatida pul massasining ishlab chiqarish hajmiga nisbatan yuqori sur‘atlarda o‘shishini ko‘rsatadilar. Inflyasiyaning mohiyati xususidagi qarashlaridan kelib chiqqan holda, ular, pul massasini tartibga solish yo‘li bilan inflyasiyani jilovlash mumkin, deb hisoblaydilar va bu vazifani faqatgina Markaziy bank bajara oladi, degan fikr ilgari suriladi.

Tahlil va natijalar.

“O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonunga muvofiq, pul-kredit siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish Markaziy bankning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Markaziy bank pul-kredit siyosatini narxlar barqarorligini ta‘minlash maqsadidan kelib chiqqan holda ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Narxlar barqarorligi past va barqaror inflyasiya darajasini anglatadi[6].

Markaziy bank inflyasion targetlash rejimi doirasida iqtisodiyotda narxlar

barqarorligini ta'minlashga qaratilgan pul-kredit siyosatini amalga oshirishda quyidagi tamoyillarga asoslanadi.

1. Inflyasiya darajasi bo'yicha maqsadli ko'rsatkich e'lon qilinadi va unga erishish ustuvorligi ta'minlanadi.

2. Markaziy bank asosiy stavkasi pul-kredit siyosatini yuritishning asosiy instrumenti hisoblanadi.

3. Pul-kredit siyosati operasion mexanizmi mustaqil ravishda ishlab chiqiladi va takomillashtirib boriladi.

4. Pul-kredit siyosatiga oid qarorlar keng qamrovli makroiqtisodiy tahlil va prognozlarga asoslanadi.

5. Markaziy bank valyuta siyosatini erkin suzuvchi valyuta kursi rejimida amalga oshiradi

6. Shaffof kommunikasiya siyosati – inflyasion targetlash rejimidagi pul-kredit siyosatining muhim dastagi.

Asosiy stavka pul-kredit siyosatining asosiy instrumenti bo'lib, inflyasiyaning barqaror 5 foizlik targeti doirasida shakllanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan pul-kredit sharoitlarini belgilab beradi. Asosiy stavka banklararo pul bozoridagi qisqa muddatli pul narxini (UZONIA) belgilaydi, ya'ni tijorat banklarining bir-birlariga overnaysht shartlarda qarz berish va qarz olish foiz stavkasining maqsadli ko'rsatkichi hisoblanadi.

1. Tijorat banklarini Markaziy bank tomonidan, ularning balansidagi trattalarni qayta hisobga olish yo'li bilan, kreditlash usuli. Mazkur usulda berilgan kreditlar hisob yoki diskont kreditlari hisoblanadi, ularning foiz stavkasi esa, hisob yoki diskont stavkasi deyiladi. Markaziy bank har bir moliyaviy yil uchun oldindan trattalarni, ya'ni uzatma tijorat veksellarini o'zida qayta hisobga olish kontingentini belgilaydi. Qayta hisobga olish kontingenti hajmini belgilashda pul massasining o'sish sur'ati, inflyasiya darajasi kabi muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Trattalarni qayta hisobga olish kontingentini mamlakatdagi tijorat banklari soniga bo'lish yo'li bilan har bir bank uchun belgilanadigan qayta hisobga olish limiti summasi aniqlanadi.

2. Tijorat banklarini Markaziy bank tomonidan, ularning balansidagi qimmatli qog'ozlarni va oltinni garovga olish yo'li bilan, kreditlash usuli. Ushbu usulda berilgan kreditlar lombard kreditlari bo'lib, ularning foiz stavkasi esa, lombard stavkalari deyiladi.

3. Tijorat banklarini Markaziy bank tomonidan to'g'ridan - to'g'ri kreditlash usuli. Mazkur usulda berilgan kreditlar overdraft, overnaysht, kunlik va muddatli kreditlar shaklida bo'ladi. Markaziy bankning overdraft kreditlari tijorat banklarining milliy valyutadagi “Nostro” vakillik hisobraqamida yuzaga kelgan pul mablag'lari etishmasligi muammosini hal qilish maqsadida beriladi. Overnaysht kreditlari bir sutkaga beriladigan kreditlar bo'lib, ular tijorat banklarida favqulodda yuzaga keladigan juda qisqa muddatli likvidlilik muammosini hal qilish maqsadida beriladi. Kunlik kreditlar bir operasion kun davomida beriladi. Dunyoning bir qator mamlakatlarida (Shvesiya, Rossiya va boshq.) kunlik kreditlar Markaziy banklar tomonidan qimmatli qog'ozlarni garovga olgan holda foizsiz beriladi va ular milliy

to‘lov tizimini qo‘llab-quvvatlash maqsadida beriladi. TARGET tizimi orqali o‘tadigan to‘lovlarning uzluksizligini ta‘minlash maqsadida evrozona Markaziy banklari tijorat banklarining “Nostro” vakillik hisobraqamlarida pul mablag‘lari etishmovchiligi yuz berganda 1 kunlik foizsiz kreditlar beradi.

1-jadval
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banking asosiy stavkasi *

Amal qilish muddati	%
26.07.2024 —	13,5
17.03.2023 — 25.07.2024	14
22.07.2022 — 16.03.2023	15
10.06.2022 — 21.07.2022	16
18.03.2022 — 09.06.2022	17
11.09.2020 — 17.03.2022	14
15.04.2020 — 10.09.2020	15
25.09.2018 — 14.04.2020	16
28.06.2017 — 24.09.2018	14
01.01.2015 — 27.06.2017	9
01.01.2014 — 31.12.2014	10

* Markaziy bankning hisobot ma‘lumotlari asosida tuzildi

2023 yilning I choragidan boshlab inflyasiya darajasining pasayish tendensiyasiga o‘tganligi 2022 yilda inflyasion kutilmalarni jilovlash maqsadida asosiy stavkaga qo‘yilgan qo‘shimcha yuklamani pasaytirish imkonini berdi. Asosiy stavka 15 foizdan 14 foizga tushirildi va iyuldan 13.5 foizga “nisbatan qat‘iy” pul-kredit sharoitlari saqlab qolindi[7].

Markaziy bankning 2017 yil 17 iyundagi 2891-sonli yo‘riqnomasi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tijorat banklariga ta‘minotsiz kreditlarni berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida.

Ta‘minotsiz kredit – lahzali likvidlilik koeffisienti bo‘yicha Markaziy bank tomonidan belgilangan talabdan past bo‘lgan yoki keyingi bank ish kunida past bo‘lishi kutilayotgan banklarga, ularning likvidlilikini qo‘llab-quvvatlash va to‘lovlarning uzluksizligini ta‘minlash maqsadida Markaziy bank tomonidan ajratiladigan ta‘minotsiz kredit. Ta‘minotsiz kreditlar Markaziy bank tomonidan 3 oy muddatgacha qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz beriladi. Ta‘minotsiz kreditdan foydalanganlik uchun foizlarni hisoblash kredit ajratilgan kundan boshlab, u to‘liq qaytarilgan kundan oldingi kungacha bo‘lgan muddatda amalga oshiriladi. Ta‘minotsiz kredit oluvchi bankka beriladigan ta‘minotsiz kreditlarning maksimal miqdori milily valyutadagi hisobvaraqlar bo‘yicha majburiyatlar jami summasining 30 foizidan oshmasligi lozim[8].

2-jadval
Ta'minotsiz kreditning maksimal miqdorining hisob-kitobi uchun uchun qabul qilinadigan milliy valyutadagi hisobvaraqlar *

T/r	Talab qilib olinguncha majburiyatlar	Balans hisobvaraqlari
1	Talab qilib olinguncha depozitlar	20200
2	Boshqa banklarning hisobvaraqlari	21002, 21008
3	To‘lanishi lozim bo‘lgan hisoblangan foizlar	22402, 22403, 22405, 22406, 22476
4	Mijozlarning boshqa depozitlari	22600 minus 22602, 22628
5	Mijozlarning plastik kartalariga o‘tkazilishi lozim bo‘lgan pul mablag‘lari bo‘yicha tranzit hisobvaraqlari	23100
6	Kliring transaksionalari	23200 minus 23206
7	Hukumatga tegishli daromad va boshqa tushumlar hisobvaraqlari	23400 minus 17500
8	Mijozlarning plastik kartalaridan kelib tushgan tushum	23500 minus 17400
9	Boshqa majburiyatlar	29800 minus 29822, 29826, 29830, 20842, 29846

* Markaziy bankning hisobot ma'lumotlari asosida tuzildi

Majburiy zaxiralash – bu banklarning Markaziy bankda ochilgan maxsus hisobvaraqlarida saqlanadigan mablag‘lari va (yoki) vakillik hisobvaraqlarida yuritiladigan, o‘rtachalash koeffisienti hajmidan kelib chiqib hisoblanadigan, majburiy zaxiralarning o‘rtacha miqdori hisoblanadi.

O‘rtachalash koeffisienti – 0 dan 1 gacha bo‘lgan koeffisient, Markaziy bankdagi korrespondentlik hisobvarag‘ida saqlashning ma'lum muddati davomida saqlash uchun zarur bo‘lgan majburiy zaxiralarning o‘rtacha miqdorini aniqlash uchun foydalaniladi. Tijorat banklari majburiyatlari qanday valyutada bo‘lishidan qat’iy nazar, zaxiralarni milliy valyutada shakllantiradilar. Majburiy zaxiralarni saqlash davri 28 va 35 kalendar kunlaridan iborat bo‘lib, payshanba kuni boshlanib chorshanba kuni tugaydi. Majburiy zaxiralar quyidagi funksiyalarni bajaradi: bank tizimi likvidligini samarali boshqarish; pul bozori foiz stavkalarining qisqa muddatli o‘zgaruvchanligini o‘rtachalash koeffisientidan foydalanish orqali kamaytirish; differensial normativlarni qo‘llash orqali bank tizimida dollarizasiya darajasini pasaytirish.

3-jadval
Majburiy zahira meyorlari*

Majburiyat turi	Majburiy zaxiralash me'yorlari
Yuridik va jismoniy shaxslarning milliy valyutadagi depozitlari	4 foiz
Yuridik va jismoniy shaxslarning chet el valyutasidagi depozitlari	14 foiz
O‘rtachalash koeffisienti	1,0

* Markaziy bankning hisobot ma'lumotlari asosida tuzildi

Majburiy zahiralash – tijorat banklari tomonidan Markaziy bankda alohida ochilgan hisobvaraqqa majburiy tartibda milliy valyuta va chet el valyutasida depozitga o‘tkazilgan pul mablag‘lari. Markaziy bank tijorat bankining rezerv shakllantiriladigan majburiyatlariga nisbatan foiz miqdorini o‘rnatadi. Majburiy

zahiralar normativ miqdori zahira shakllantiriladigan majburiyatlarning hisob kitob davridagi o‘rtacha miqdoriga majburiy zahiralar normativini ko‘paytirish orqali hisoblanadi. Markaziy bank faoliyatining asosiy maqsadi bo‘lgan iqtisodiyotda narxlar barqarorligini ta‘minlashda transmission mexanizm foiz kanali ta‘sirchanligini oshirish maqsadida pul-kredit operatsiyalari amalga oshiriladi. Pul-kredit operatsiyalari bank tizimi umumiy likvidligini tartibga solish orqali qisqa muddatli foiz stavkalarini boshqarishga yo‘naltirilgan. Markaziy bank tomonidan ushbu operatsiyalar foiz koridori mexanizmi asosida amalga oshiriladi va pul bozori foiz stavkalarining asosiy stavkaga nisbatan ± 2 foizlik koridorda shakllanishini ta‘minlaydi[9].

Xulosa

Markaziy bankning pul-kredit siyosati va uning makroiqtisodiy ahamiyati oshirish imkonini beradi.

Markaziy bank asosiy stavkasi – inflyasion targetlash rejimi doirasida pul-kredit siyosatini yuritishning asosiy instrumenti bo‘lib, Markaziy bankning tijorat banklari bilan amalga oshiradigan pul-kredit operatsiyalari bo‘yicha mo‘ljal foiz stavkasi hisoblanadi. Ushbu stavkani o‘zgartirish orqali Markaziy bank iqtisodiyotda narxlar barqarorligini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan pul-kredit sharoitlarini belgilab boradi.

Majburiy zaxiralash – bu banklarning Markaziy bankda ochilgan maxsus hisobvaraqlarida saqlanadigan mablag‘lari va (yoki) vakillik hisobvaraqlarida yuritiladigan, o‘rtachalash koeffisienti hajmidan kelib chiqib hisoblanadigan, majburiy zaxiralarning o‘rtacha miqdori hisoblanadi.

O‘rtachalash koeffisienti – 0 dan 1 gacha bo‘lgan koeffisient, Markaziy bankdagi korrespondentlik hisobvarag‘ida saqlashning ma‘lum muddati davomida saqlash uchun zarur bo‘lgan majburiy zaxiralarning o‘rtacha miqdorini aniqlash uchun foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. 2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida//Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.

2. Дж. М. Кейнс.- М.: Экономика, 1983. -С. 118; Рикардо Д. Сочинения т. И. «Начало политической экономики и налогового обложения». Пер. с англ. - М.: Госполитиздат, с.360

3. Фридмен М. Основы монетаризма. Пер. с англ. – М.: ТЕИС, 2002. – С.70 – 72.

4. Kaldor N. The Monetarism/Lloyds Banking Review. 1970/ VII.P.1-2.

5. Juselius M., Borio C., Disyatat P. and Drehmann M. Monetary Policy, the Financial Cycle, and Ultra-Low Interest Rates. International Journal of Central Banking, 2017. –13(3). – P. 55 - 89.

6. <https://cbu.uz/oz/monetary-policy/concept/> Markaziy bankning hisobot ma‘lumotlari.